

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

QORAQALPOGʻISTON RESPUBLIKASI SUGʻORILADIGAN ERLARINING MELIORATIV HOLATI VA UNDA OQILONA FOYDALANISH YOʻLLARI

Daljanov K.O., Tursinov M.J.

Berdaq nomidagi Qoraqalpogʻ davlat universiteti, Oʻzbekiston

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392890>

***Annotatsiya:** Maqolada Qoraqalpogʻistonning sugʻoriladigan dehqonchiligini sifat va miqdor jihatdan tahlil qilingan va shu asosda qishloq xoʻjaligida yer fondidan oqilona foydalanish boʻyicha tavsiyalar berilgan.*

***Tayanch soʻzlar:** mintaqa, qishloq xoʻjaligi, yer-suv resurslari, dehqonchilik, samaradorlik, tarmoq, shoʻrlanish.*

***Annotation:** The article analyzes the quality and quantity of irrigated lands in Karakalpakstan, and on this basis provides suggestions and proposals on the rational use of the republican land fund in agriculture.*

***Keywords:** agriculture, arable farming, region, agriculture, land and water resources, arable farming, efficiency, network, salinity.*

Oʻzbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sohalaridagi islohotlar eng avvalo aholining turmush farovonligini oshirishga, uning qishloq xoʻjaligi maxsulotlariga boʻlgan talab-ehtiyojlarini toʻliq taʼminlashga qaratilgan. Bunda mavjud yer resurslaridan oqilona foydalanish va meliorativ holatini yaxshilash muhim ahamiyatga ega.

Qishloq hoʻjaligining asosiy ishlab chiqarish vositalari yer hisoblanadi. Ushbu mintaqada qadimdan yerdan foydalanilib, Xorazm ekspeditsiyasi materiallari bizga Orolboʻyining choʻl va delta qismidagi ulkan hududda anʼanaviy tabiatdan foydalanishning umumiy sxemasi va etnosotsial tabiat xoʻjaligi tizimlarining uzoq muddatli rivojlanishi haqida maʼlumot beradi[4].

Qoraqalpogʻiston yer fondi 16,6 mln gektarni tashkil etadi. Yer fondining 420,6 ming gektari (2,5 %) oʻzlashtirilgan. Bularning barchasi respublikaning tabiiy va iqtisodiy rayonlarida mutlaq va nisbiy jihatdan oʻzlashtirilmagan katta yer resurslari mavjudligidan dalolat beradi.

Yerni oʻzlashtirish omillaridan biri ularning yerdan foydalanuvchilar oʻrtasida taqsimlanishidir. Respublikaning mavjud yer fondidan (16,6 mln. ga) atigi 37,2%i qishloq xoʻjaligi korxonalariga ajratilgan. Yer resurslarining aksariyati yerdan foydalanuvchilar oʻrtasida taqsimlanmagan va davlat yer fondi, davlat urmon fondi va boshqalarni ifodalaydi. Shunday qilib, yerdan intensiv foydalaniladigan qismi umumiy maydonning atigi 1,9 %ni tashkil qiladi.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

Yekin maydonlarining katta zaxiralari asosan Shimoliy hududlarda, shu jumladan Janadaryo massivi, Amudaryo deltasi yerlarida, asosan Kuanishjarma va Kegeyli kanallari boʻylab, shu jumladan Chimboy massivi va Daukara pasttekisligida, shuningdek Qoʻngʻirot, Kanlikoʻl va Shumanay tumanlarida Suyenli kanali tizimi boʻylab joylashgan.

Genetik jihatdan Amudaryo deltasining tuproqlari gidromorf va avtomorflarga boʻlinadi. Birinchisi yer osti suvlari yuzasiga yaqinligi bilan ajralib turadi. A.Rafiqov maʼlumotlariga koʻra, avtomorf tuproklar yer osti suvlarining chuqurda boʻlishi bilan ajralib turadi va u turli darajadagi shoʻrlangan takir va oʻtloq-taqir tuproqlari bilan ifodalanadi [1].

Ammo, Orol dengizi sathining pasayishi tufayli tuproqning meliorativ holati yomonlashmoqda va Qoraqalpogʻistonda yer resurslaridan oqilona foydalanish juda qiyinlashmoqda. Ayniqsa, Qoraqalpogʻistonning qirgʻoq qismi tuproqlarning juda kuchli shoʻrlanishi bilan ajralib turadi.

Sugʻorish zonasida tuproq qoplami ikkilamchi shoʻrlangan tuproqlarning keng tarqalishi bilan ajralib turadi. Bu yerlarning 75% meliorativ holati yomon. Yer osti suvlarining yaqinligiga muvofiq, asosan tuproq ustki qoplami shoʻrlangan. Qadimgi sugʻoriladigan maydonlardagi tuproqlar va yerdan foydalanishning yuqori koeffitsiyentlari ikkilamchi shoʻrlanishga koʻproq moyil. Sugʻoriladigan zonada tuproq qoplaminin shoʻrlanishi katta xilma-xillik bilan ajralib turadi. Har yili shoʻr yuvish tufayli sugʻoriladigan yerlarning tuproq qoplami asosan oʻrtacha va kam shoʻrlangan.

Shoʻrlanish darajasi oshgani sari xloridlar, natriy va magniy darajasi oshadi. Tuproqlarda tuz zaxiralari 60-0 m qatlamda 1 t/ga gacha, tuz tarkibida toksik qatlamlar 50-60% ni tashkil qiladi, shoʻrlanish darajasi yuqori, ularning tarkibi 77-81% gacha. Umuman olganda, Qoraqalpogʻiston tuproqlari yuqori potensial unumdorlikka ega, ammo ularning shoʻrlanishga moyilligi tuproqlarning asosiy salbiy xususiyati boʻlib, qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishini samarali boshqarishga toʻsqinlik qiladi.

Hozirgi vaqtda qishloq xoʻjaligi yerlarini drenajlash gorizont ravishda ochiq drenaj orqali amalga oshirilmoqda. Qoraqalpogʻiston Respublikasi sharoitida vertikal drenajdan foydalanish imkoniyati hududning geologik va litologik tuzilishi tufayli istisno qilinadi. Natijada sugʻoriladigan yerlarning meliorativ holati yomonlashdi va uning katta qismi ikkilamchi shoʻrlanishga uchraydi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2020-yilda ularning atigi 21,6% (87,5 ming ga) yeng yaxshi va nisbatan yeng yaxshi yer toifalari deb tasniflanadi, 33,8 (139,3 ming ga) aholi kam, 33,1% (137,4 ming ga) oʻrtacha shoʻrlangan, 14,3% (56,3 ming ga) yuqori shoʻrlangan, yaʼni sugʻoriladigan

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

dehqonchilik uchun yaroqsiz toifaga kiradi, bu qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishni sezilarli darajada murakkablashtiradi.

Qoraqalpogʻiston qishloq xoʻjaligining hududiy joylashishini takomillashtirish orqali, qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini etishtirishning koʻlamini koʻpaytirishda va uning rentabilligini oshirishda qishloq xoʻjaligi tarmoqlarini hududning tabiiy-iqtisodiy sharoitiga bogʻliq joylashtirish eng ahamiyatli omillar qatoriga kiradi. Bu qishloq xoʻjaligida tabiiy-iqtisodiy resurslarini maksimal darajada foydalanishga soʻzsiz yoʻl ochadi [3].

Qoraqalpogʻistondagi yerdan foydalanuvchi xoʻjaliklarning daromadlari pasayishining asosiy sababi sugʻoriladigan yerlarning shoʻrlanishining yuqori darajasi va yerlarni sugʻorishda suv resurslarining yetishmasligi yerdan foydalanish koeffitsiyentini pasaytiradi. Shuning uchun shoʻrlanishni bartaraf yetish, suvni tejaydigan usullar va texnologiyalardan foydalanishni amalga oshirish va rejalashtirish ishlarini olib borishda sugʻoriladigan dehqonchilik samaradorligini oshirish boʻyicha meliorativ tadbirlar tizimi markaziy oʻrinlardan birini egallashi lozim [2].

Kelgusida kollektor va drenaj tarmogʻini intensiv qurish orqali kam shoʻrlangan oʻtloq, oʻtloq-botqoq va choʻl-taqir tuproqlaridan tashkil topgan yer maydonlaridan, shuningdek, hozirgi sugʻoriladigan zonadagi oʻtloq-shoʻrlangan yerlardan foydalanish tavsiya yetiladi.

Sugʻoriladigan dehqonchilik samaradorligini oshirish uchun sanab oʻtilgan masalalardan tashqari, kimyoviy moddalardan, ayniqsa mineral oʻgʻitlardan foydalanish kabi boshqa muhim omillar ham mavjud boʻlib, ularning taʼsiri har gektar sugʻoriladigan yerlardan olinadigan mahsulot miqdorini oshirishga yordam beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Qoraqalpogʻistonda ulkan yekin maydonlari mavjud, ammo ularni oʻzlashtirish katta melioratsiya ishlarini, xususan, kollektor va drenaj tarmogʻini qurishni talab qiladi.

Mintaqa sharoitida yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va oqilona munosabatlarda boʻlish, unumdorligini koʻtarish, oldimizda turgan asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Qoraqalpogʻistonda melioratsiya masalalari muhim ahamiyat kasb yetmoqda. Shuningdek, yerlarni sugʻorishda mavjud suv resurslaridan foydalanish ustidan qatʼiy nazorat oʻrnatish, suvdan foydalanishni tubdan yaxshilash, suvni tejaydigan usullar va texnologiyalarni amalyotga keng tadbik etish zarur.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Рафиқов А.А., Эргашев Ш.Э., Хайдаров Э. Процессы пустынивания Южного Приаралья. – Т., 1997, стр. 17,35.
2. Турсинов М., Далжанов Қ. Жанубий Орол бўйида деҳқончиликни ривожлантириш масалалари. СамДУ илмий-амалий конференция. Самарқанд, 2005, 71-73 б.
3. Хожамуратова Р., Далжанов К. Методика комплексной оценки влияния мелиорации на гидроэкологическое состояние водных ресурсов республики Каракалпакстан. «Экономика и социум» Выпуск №6(85) (июнь, 2021) Стр. 486-489
4. Баллиева Р. Далжанов К.О. Роль Хорезмской археологической экспедицией в изучение природопользование в регионе Приаралья. Электронные научно-практический периодическое издание «Экономика и социум». Выпуск № 6(37) (июнь, 2017).